

УДК 622.342

ИЗУЧЕНИЕ СЕЛЕКЦИИ СВИНЦОВО-МЕДНОГО КОНЦЕНТРАТА СУЛЬФИТНЫМ МЕТОДОМ

*Муталова М.А. - доцент кафедры “Горное дело” Алмалыкского филиала
Ташкентского государственного технического университета имени Ислама
Каримова*

Аннотация

Программа развития горно-металлургической промышленности рассчитана на многие годы вперёд и залогом её успешного выполнения служит неисчерпаемый потенциал развития, складывающийся из наличия сырьевых и технологических ресурсов и из наличия высококвалифицированных и преданных своему делу трудовых коллективов, постоянно пополняющихся новыми хорошо подготовленными, трудолюбивыми и творчески активными специалистами.

Горно-металлургическая промышленность Узбекистана является важной составляющей его промышленного комплекса и от результатов её деятельности во многом зависит общее экономическое положение страны и благосостояние её граждан.

Ключевые слова: селекция, комплексная переработка, открытый цикл, замкнутый цикл, реагентный режим, параметры, сульфидизация, оптимальный расход, концентрат, выход продукта, извлечение.

В лабораторных опытах по селекции свинцово-медного концентрата сульфитным методом уточнялись основные параметры технологического процесса и расход реагентов. Схема проведения опытов в открытом цикле показана на рис. 1. При уточнении технологии селекции проводились лабораторные опыты с одним переменным фактором при прочих постоянных, взятых из практики действующих обогатительных фабрик. В лабораторных условиях уточнялись следующие параметры: расход сульфита натрия, железного купороса, сернистого натрия, продолжительность основной и контрольной флотации, продолжительность времени контакта с депрессорами, а также продолжительность и число перечистных операций.

Рис. 1 Схема селекции коллективного свинцово-медного концентрата по сульфитной технологии в открытом цикле.

Зависимость результатов селекции от расхода сульфита натрия (рис.2) устанавливалась при расходе последнего от 0 до 3 кг/т концентрата. За оптимальный принят расход 2 кг/т концентрата. Оптимальный расход железного купороса определялся при расходе его от 0-2 кг/т концентрата и постоянном расходе сульфита натрия 2 кг/т концентрата (рис.3). При расходе железного купороса 1000 г/т концентрата получены хорошие результаты селекции. Цинковые минералы преимущественно переходят в свинцовый концентрат, извлечение медных минералов остается постоянным.

Для снятия избытка реагентов с поверхности минералов определяется оптимальный вариант расхода сернистого натрия при постоянном расходе

активированного угля 1 кг/т концентрата. Удовлетворительная десорбция собирателя наступает при расходе сернистого натрия от 500 до 1000 г/т концентрата.

Рис. 2. Зависимость содержания (1-3) и извлечения (4-6) металлов в медный продукт от расхода сульфита натрия.

Продолжительность контактирования с депрессорами зависит от вещественного состава продукта, состояния окисленности поверхности, температуры и других факторов.

Авторы метода рекомендуют подогрев до 32-34⁰С. Этот параметр выдерживался нами без изменения. Серная кислота также добавлялась до pH=5,6-5,8 (в среднем расход серной кислоты составил 5 кг/т концентрата).

По результатам полупромышленных и промышленных испытаний на различных рудах и практики работы обогатительных фабрик оптимальная продолжительность контакта с депрессорами устанавливалась от 15 до 20 минут. Исходя из этого, на исследуемом продукте проверялась продолжительность контакта от 50-60 минут. На основании графика зависимости результатов селекции от продолжительности контакта с депрессорами выбрано время контакта 30 минут.

Большую роль на результаты селекции оказывает продолжительность контакта с депрессорами.

Определение оптимальной продолжительности основной и контрольной флотации проводилось путем постановки фракционного опыта со съёмом пенного продукта через каждые 2 минуты.

Как показал анализ пенных продуктов, содержание меди в последней фракции ниже, а содержание свинца в двух последних фракциях выше, чем в исходном продукте. Следовательно, общая продолжительность флотации 20 минут вполне достаточно для максимального извлечения меди в пенные продукты.

Расход FeSO₄ – 1-кг/т Na₂SO₃ - 500 г/т, активированный уголь – 1кг/т; 1,4 - медь; 2,5- свинец; 3,6- цинк.

Расход Na₂SO₃ – 8 кг/т, 1,4-медь; 2,5-свинец; 3,6-цинк.

Рис 3. Зависимость содержания (1-3) и извлечения (4-6) металлов в медный продукт от расхода железного купороса.

Таким образом, в результате проведения лабораторных опытов по селекции свинцово-медного концентрата сульфитным методом можно рекомендовать схему и реагентный режим, (рис.4). Число перечистных операций медного концентрата может быть увеличено до 3-4, в зависимости от содержания свинца и меди в коллективном концентрате и с учетом возврата промежуточных продуктов в соответствующие операции.

Рис.4 Рекомендуемая схема селекции коллективного свинцово-медного концентрата по сульфитной технологии (расход реагентов г/т концентрата).

Опыты в замкнутом цикле проведены из пяти навесок с тремя перечистками медного концентрата. Время перечистных операций принималось экспериментально и составило 6, 4 и 3 минуты, соответственно.

По рекомендуемой схеме и режиму при проведении опытов в замкнутом цикле получены:

- медный концентрат, с содержанием меди 18,5% (извлечение 89,65%), свинца - 3,5% (извлечение 0,67%) и цинка - 4,9%, (извлечение 9,93%);

- свинцовый концентрат с содержанием свинца 64% (извлечение 99,33%), меди - 0,26% (извлечение 10,35%), цинка - 5,5% (извлечение 90,07%).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Чаплыгина А.Г., Аскарлов М.А., Муталова М.А. Изучение обессвинцевания медного концентрата.// За цветные металлы. 1990. № 10. С.102-103.

2. Чаплыгина А.Г., Муталова М.А. Методы селекции медно-свинцовых концентратов в практике обогащения руд цветных металлов: Сб. науч. тр. ТашПИ,- Ташкент, 1991, - 43 с.

3. Абрамов А.А. Технология обогащения руд цветных металлов. М., Недра, 2002.

4.Егоров Л.В. Обогащение полезных ископаемых. М.; Недра, 2006.

5. Mutalova M.A., Khasanov A.A., Ibragimov I.S., Melnikova T.E. «Development of Technology for Producing Tungsten Product with WO₃ Content Not Lower than 40% from Technogenic Waste SIE «Almalyk MMC»»/International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 6, Issue 12 , December 2019.Pp. 12329-12333.

6. Alimov Sh.M., Melnikova T.E. “Research of the material composition of tallings storage of Copper-processing plant JSC “Almalyk Mining and Metallurgical combine””/ International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 7, Issue 12 , December 2020. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 7, Issue 12 , December 2020. Pp. 16006-16010.

7. Mutalova M.A., Khasanov A.A., Salijanova G.K., Ibragimov I.S., Melnikova T.E. “Use of local reagent in breeding polymetallic-copper-lead-zink ore”/ “Journal of

optoelectronics laser” Volume 41. Issue 5, 2022, Pp. 402-409. ISSN: 1005-0086. DOI: 10050086.2022.05.51.

<http://www.gdzjg.org/index.php/JOL/article/view/367>

8.http://www.elibrary.ru/menu_info.asp – научная электронная библиотека.